

> 2023. december

Az elnök két teste

ÍRTA EVELYNE PIEILLER

1957-ben Ernst Kantorowicz német származású történész meglepő címmel könyvet jelentetett meg az Egyesült Államokban, ahol akkoriban tanított: *A király két teste* (1). Ahogy ő maga fogalmazott, a gondolat „látszólag abszurd és sok szempontból kínos” volt, és önkéntelenül is „nagy volt a kísértés, hogy inkább nevetséges formában mutassam be”. A könyv azonban élénk visszhangot keltett, a politikusok és az esszéisták köreiből, különösen Franciaországban.

Wikipédia oldala szerint Ernst Kantorowicz (1895–1963) „középkorkutató történész, ellenálló, egyetemi tanár”. A valóság azonban egy ponton némileg eltér ettől. Lelkes nacionalista és lelkes antikommunista, az első világháború végén harcolt a lengyel felkelés, majd Berlinben és Münchenben, a Freikorps keretében, a Spartacus-felkelés ellen. Dandy, az élet örömeit élvező titokzatos személyiség volt, és a költő Stefan George által létrehozott George-kör tagja; ez a kör, amellyel Martin Heidegger is rokonszenvezett, azon munkálkodott, hogy végre eljőjön a „titkos Németország” ideje, amikor majd kiteljesedhet az ország valódi identitása. Kantorowicz 1934-ben a frankfurti egyetemen tartott utolsó előadását ennek a „titkos Németországnak” szentelte. Ekkor már híres szerző az 1931-ben megjelent, II. Frigyesről szóló életrajzával. A német–római császár (1215-1250), a Hohenstaufen-dinasztia utolsó császára volt, a „Szunnyadó király”, akiről az a legenda terjedt el, hogy egy csodálatos napon visszatér és megváltja a világot. Ah, a „titkos Németország...”

Nem meglepő, hogy a „konzervatív forradalom” hívei a könyvet nagy lelkesedéssel fogadták. Állítólag tetszett Adolf Hitlernek is. Kantorowicz 1934-ben azonban megtagadta, hogy esküt tegyen a rezsimre. Ezt gyakran az ellenállás gesztusaként mutatják be, amelyet különösen a hatalom antiszemitizmusa váltana ki, mivel Kantorowicz zsidó volt. Ez egy pozitív olvasata lenne Kantorowicz megítélésének, de megkérdőjelezhető: mint a hatóságoknak címzett levelében írta, hozzáállása „alapvetően pozitív a nacionalista Birodalommal szemben (2)”. Az eskü megtagadása nem a szó szűk értelmében vett politikai állásfoglalás volt, hanem az akadémiai szabadságról alkotott felfogásából fakadt, amely a középkori *studium* fogalmában gyökerezik, azaz az egyetem önrendelkezési jogában. 1938-ban az Egyesült Államokba távozott, ahol 1949-ben, a mccarthyizmus idején, egyetemi kollégáihoz hasonlóan ismét „hűségeskü” aláírására szólították fel, ami ellen ismét határozottan tiltakozott, ugyanazokból az okokból, mint 1934-ben. A magát konzervatívnak valló ember semmiképpen sem volt a kommunisták támogatója, és nem is próbálta magát annak kiadni, épp ellenkezőleg. A két „hűségeskü” elutasítását kommentátorai széles körben a demokrácia iránti mély elkötelezettségének értékelték. Ugyanakkor nem említik megingathatatlan antikommunizmusát és szinte misztikus nacionalista lelkesedését. A demokrácia hívének mutatja be francia kiadója is, aki azonban hangsúlyozza, hogy a könyv „arra törekszik, hogy megvilágítsa a huszadik század politikai patológiáinak eredetét”. A kiadó itt valószínűleg a „totalitarizmusokra” gondolt. Pedig Kantorowicz a könyvében a liberális demokrácia elfajulásának egyik jelenségére „világít rá”.

Angol példából kiindulva vizsgálja „az állam mítoszának” kialakulását. Ikonográfiákra, numizmatikára, valamint a középkori teológusok és jogászok leírásaira támaszkodik, köztük Edmund Plowden (1519–1585) I. Erzsébet uralkodása alatt írt és összeállított jelentéseire, amelyben ismerteti a századokat átívelő „misztikus képzelet” jelentését: „A király két testet hordoz magában, azaz egy természetes és egy politikai testet. [...] A természetes test halandó test, amely ki van téve minden olyan gyengeségnek, amely a természet vagy a véletlen folytán előfordul [...]. Politikai teste azonban olyan test, amelyet nem lehet látni vagy megérinteni, amely a politikai közösségből és a kormányzatból álló test, és a nép irányítására és a közjó megvalósítására hivatott”. Ez a „kettős test” Kantorowicz szerint a középkori keresztény gondolkodástól elválaszthatatlan *teológiai-politikai* konstrukció, amely Krisztus emberi és isteni kettős természetének felfogásából ered, aki az Eucharisziában valóban jelen van, és az egyház testének a feje. A halandó test eltűnhet, de a politikai test önmagában halhatatlan egység. A politikai test magában foglalja a természetes testet, amely alárendeltje. A természetes test képviseli a másikat, a közösség entitását. Más szóval, amikor „a király embersége felülkerekedik a korona istenségén és a halandóság a halhatatlanságon”, akkor a király elveszti a koronáját, mint II. Richárd, Shakespeare tragédiájának hőse – e darabot nem is méltányolta se Erzsébet királynő, se utódja. A teológiából lett átvéve tehát az a koncepció, hogy a jog alapján válik legitimé a politikai hatalom, majd ebből alakulnak ki az állam folyamatos fennmaradásának alapjai is.

Az állam e „politikai teológiája” – hogy azt a kifejezést használjam, amelyet Kantorowicz, aki azt a demokrácia tehetetlenségét hirdető, a nemzetiszocialista hatalomhoz tevékenyen kötődő Carl Schmitt jogásztól kölcsönözte (3) – két alapvető dimenziót hangsúlyoz: az állam szakrális auráját, és ehhez kapcsolódóan azt a tényt, hogy a hatalom gyakorlásával egyidejűleg megtörténik a hatalom megjelenítése is. Kantorowicz aprólékosan beszámol a különböző szertartásokról (különösen a koronázásról és a temetésről), amelyekben szimbolikusan jelenítik meg a két test „metaforáját”. Marc Bloch már 1924-ben kiadta a *Gyógyító királyok – Tanulmány a királyi hatalom természetfeletti jellegéről Franciaországban és Angliában* című művet (4), amelyben elemezte a „gyógyító érintés” a „kézrátét” rituáléjának szerepét, amellyel a király a görvélykórban [nyirokcsomók tuberkulotikus eredetű gyulladása – a ford.] szenvedőket gyógyította, és a rítus kialakulását. Ezeket a „csodákat” elhelyezte a mentalitás változásának folyamatába és az egyházi hatalmak és a királyi családok közötti rivalizálás történetébe. Úgy tűnik, hogy Marc Bloch a *Gyógyító királyok* c. műve Franciaországban lényegesen kisebb érdeklődést váltott ki a hatalmat gyakorlók és a hatalmat elemzők körében, mint Kantorowicz munkája.

Igaz, hogy az V. Köztársaság elnöki rendszerré válásával a *két test* sosincs messze. De Gaulle tábornok temetése („Franciák, De Gaulle tábornok meghalt. Franciaország megözvegyült” – mondta utódja, Georges Pompidou), akárcsak François Mitterandé, a gyakorlatba is átültették a koncepciót: mindkettőjüknek két szertartást rendeztek, az egyik a hivatalos, a nemzeti, a „halhatatlan test” számára – a Notre-Dame-ban, a másik, a magántemetés, a pusztán halandó test számára – Colombey-ben és Jarnac-ban (5). Emmanuel Macron – aki nagyon gyakran utal a titokzatos „transzcendenciára”, ezzel próbálja elősegíteni megnyilatkozásai „spirituális” lényegének befogadását – kissé zavarosan ugyan, de ismeri az elméletet („az Elnök, akinek több teste van... [le Président, qui a plusieurs corps...], interjú a L’Obs-ban, 2017. február 16.). És el is játszza.

Miközben „halandó testét” olyan gyakran mutatja, hogy az végül is megszokott világunk részévé válik, törekvése a „politikai test” ezzel egyidejű meghatározására kifejezetten figyelemre méltó. Azon alapszik, hogy a parlament fokozatosan elveszíti a törvényhozó szerepét, és helyette a polgárokkal folytatott „párbeszéd” lép elő a legitimálás eszközévé, amikor felhívja a polgárokat, hogy vegyenek részt az állampolgári konzultációkon és – valószínűleg hamarosan – a népszavazásokon. Vitathatatlan, hogy az egészet arra használja, hogy megpróbálja igazolni a féktelen tekintélyelvűséget, amelyhez magasztos paternalizmus párosul. Nyilvánvalóan erősíteni akarja a köztársasági monarchiáról szóló kliséket, a híres

Bonapartista-de Gaullista kísértést, amely szinte egybeforr a kiirthatatlan „vidéki Franciaországra” hivatkozással. De van valami alattomosabb is. Hozzáállása ugyanis része egy erőteljes mozgalomnak, amely megkérdőjelezi a demokrácia értelmét és jövőjét. És a kettős megtestesülés keresése egy nagyon sajátos értelmet nyert demokrácia védelmében történik.

Úgy tűnik, hogy „a demokrácia elfáradt, kiürült”, mint azt a választásokon – kivéve az elnökválasztást – a tartózkodók magas aránya mutatja. Míg a lakosság 67%-a úgy véli, hogy a demokrácia pótolhatatlan (Ipsos-Sopra Steria felmérés – *Fractures françaises*, 2020), addig 33%-uk nincs erről meggyőződve, és 2021-ben már csak 29%-uk bízik a parlamenti képviselőiben. Lehet, hogy „a modern demokrácia forradalmi, különösen a francia forradalom, azáltal, hogy megszabadultak a király alakjától, a hatalmat testetlenné, határozatlanná és illetéktelenné tették”? (6) Emmanuel Macron egyetért ezzel. XVI. Lajos halála „úrt teremtett a közösség érzelmeiben és képzeletében”, amelyet „a demokrácia nem tölt be” (Le 1, 2015. július 8.) Akkor hogyan töltjük be? Ez a kérdés furcsa módon mindennapossá vált. Még a meghökkentő német szociológus, Hartmut Rosa, a „rezonanciaelmélet” bajnoka is foglalkozik vele. Számára a demokráciának, „társadalmunk hitvallásának”, hogy „értelme is legyen”, szüksége van a vallásra és a rituálékra. (7) A „hitvallásunkat” Emmanuel Macron is meg akarja menteni – ki ne akarná? Ő úgy, hogy „*Nemzetet csinál*” (8). Ez egy homályos kifejezés, amely az egységes népre utal. És azt sugallja, ahogy Carl Schmitt mondaná, hogy van egy ellenség. Mindenki, aki nem akar „*Nemzetet csinálni*”. Aki nem tartozik például „a köztársaságiak körébe”. Aki szembemegy a Francia Nemzet értékeivel, aki részt vesz „a civilizáció-leépítés” folyamatába. De ki határozza meg ezt a Nemzetet, az értékeit és az ellenséget? Hát maga az elnök. Immár „Jupiter” (9) a francia nemzet letéteményese. Helyén van tehát a „két test”. A „természetes”, az elnöké, és a „szellemi”, Franciaországé. És mindez a megosztottság ellen. A megújult „demokráciáért”.

Természetesen senki sem hisz a két test fikciójában. Tudjuk azt is, hogy Emmanuel Macron nem túl népszerű. De ettől még működik a szimbolikus keret. Őt hívták találkozóra a sárgamellényesek. Az ő képmását támadják meg vagy égetik el a tüntetéseken. Vele, egyedül vele egyezkednek a pártvezetők, hogy tárgyaljanak „az álláspontok közelítéséről” az ő (meghökkentő) feltételei szerint, persze úgy, hogy „a népe lesz az utolsó szó”, ahogy az a meghívólevélben áll. Amikor a Franceinfón a rögbi-világbajnoksággal kapcsolatban pártjának egyik képviselője azt mondta, hogy „az elnök büszke házigazda ország lenni”, az újságírók észre sem vették. Amikor Emmanuel Macron arról beszél, hogy a polgárok kötelességeinek elsőbbsége van a jogaikkal szemben, „az utca” nem tiltakozik. Általánosított egy szóhasználatot, a normákat és a hatalom egy adott megjelenítését, ábrázolását. Nagymértékben meghatározta a viták terepét, azokat a kereteket, amelyek között megvan, hogy mit lehet nemcsak tenni, hanem gondolni is, akár a vele szemben állók részéről is.

A változáshoz vezető út, ha nem akarunk elszenvedni egy következő vereséget, azt is magában foglalja, hogy megtagadjuk ennek a nyelvnek, ennek az elképzelt eszmeiségnek, ezeknek a szakralizált tiltásoknak az elfogadását és használatát. Mert ezek alkotják a „posztdemokrácia” ideológiai eszköztárát, amely készen van és felhasználásra alkalmas a jövőben is, akár Macron, akár bármelyik ellenfele lép a helyébe.

Fordította: Morva Judit

EVELYNE PIEILLER

(1) Ernst Kantorowicz: *Œuvres [Művei]*, Gallimard (Quarto), Párizs, 2000.

(2) Saül Friedlander: *Les années de persécution. L'Allemagne nazie et les Juifs, 1933–1939 [Az üldözés évei. A náci Németország és a zsidók, 1933–1939]*, Le Seuil, Párizs, 2008. Lásd még Robert E. Lerner: *Ernst Kantorowicz. Une vie d'historien [Ernst Kantorowicz. Egy történész élete]*, Gallimard, Párizs, 2019.

- (3) Evelyne Pieiller: Du bon usage de l'ennemi [Mire jó az ellenség?], *Le Monde diplomatique*, 2022. június.
- (4) Marc Bloch: *Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale en France et en Angleterre* [A gyógyító királyok. Tanulmány a királyi hatalom természetfeletti jellegéről Franciaországban és Angliában], Gallimard-Folio, Párizs. Magyarul *A gyógyító királyok* címmel jelent meg 2005-ben az Osiris kiadónál.
- (5) Evelyne Cohen, André Rauch: Le corps souverain sous la Ve République. Les funérailles télévisées du général De Gaulle et de François Mitterrand [A szuverén testek az V. Köztársaság alatt. De Gaulle tábornok és François Mitterrand televíziós temetése.], *Vingtième siècle*, Párizs, 2005/4, n°88.
- (6) Samuel Hayat: Incarner le peuple souverain. Les usages de la représentation-incarnation sous la Seconde République [A szuverén nép megtestesülése. A reprezentáció inkarnációjának felhasználása a Második Köztársaság alatt.], *Raisons politiques*, Párizs, 2018/4, n°72.
- (7) Hartmut Rosa: *Pourquoi la démocratie a besoin de la religion. À propos d'une relation de résonance singulière* [Miért van szüksége a demokráciának a vallásra. Egy egyedi rezonanciaeset], La Découverte, Párizs, 2023.
- (8) Az eredeti francia kifejezés „faisant Nation” – a ford.
- (9) A média Jupiternek Emmanuel Macron elnököt nevezi – a ford.